

Abduramanov Kh.Kh.
Research Institute "Family
and women".
deputy director Doctor of
Economics, prof.
Ibragimov Lutfullo
Ziyadullaevich
Professor of Samarkand
State University,
Alimjanova D.M.
Scientific research "Family
and women".
head of the department of
the institute

Abduramanov X.X.
"Oila va хотin-qizlar" ilmiy-
tadqiqot
instituti direktori o'rinbosari,
i.f.d., prof.
Ibragimov Lutfullo
Ziyadullaevich
Samarqand davlat universitei
professori, g.f.d
Alimjanova D.M.
"Oila va хотin-qizlar" ilmiy-
tadqiqot
instituti bo'lim boshlig'i

Абдураманов Х.Х.
научно-исследовательском
институте
«Семья и женщина».
заместитель директора
института, И.Ф.Д., проф.
Ибрагимов Лутфулло
Зиядуллаевич
Профессор
Самаркандского
государственного
университета, доктор
философии
Алимжанова Д.М.
Научное
исследовательском
институте «Семья и
женщина».
заведующий кафедрой
института

OILAVIY AJRALISHLAR BILAN IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARNING TA'SIRINI VAHOLASH

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada nikohdan ajralishga ijtimoiy-iqtisodiy omillarning ta'siri tahlil qilingan, ajralish jarayoniga ta'sir qiluvchi barcha omillar uchun ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

KALIT SO'ZLAR: Nikoh, ajrim, sanoatning rivojlanish darajasi, aholining ta'lim darajasi, urbanizatsiya, mehnat migratsiyasi, aholi daromadlari.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СЕМЕЙНЫЙ РАЗВОД

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируется влияние социально-экономических факторов на развод, разрабатываются научно обоснованные предложения и рекомендации по всем факторам, влияющим на бракоразводный процесс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брак, развод, уровень промышленного развития, уровень образования населения, урбанизация, трудовая миграция, доходы населения.

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON FAMILY DIVORCE

ABSTRACT: In this article, the impact of socio-economic factors on divorce is analyzed, scientifically based proposals and recommendations are developed for all factors affecting the divorce process.

KEY WORDS: Marriage, divorce, level of industrial development, level of education of the population, urbanization, labor migration, income of the population.

Kirish. Nikohdan ajralishni kamaytirish kambag'allikni qisqartirish, uy-joysiz qolishning oldini olish, onalar va bolalarning ruhiy tushkunligiga, aholining ko'payish rejimini buzilishiga va h.k.larga, umuman olganda, oila va jamiyatning baxtli hayot kechirishi uchun kurashdir.

Innovatsion rivojlanish sharoitida oilalar juda tez-tez o'zgaradi, iqtisodiy va axloqiy omillarning oila barqarorligiga ta'siri kuchaymoqda, oilalarning yangi shakllari, jamiyatda oilalarning barqarorligi va parchalanishining yangi motivlari va omillari paydo bo'lmoqda.

Oilaviy ajralishning kelib chiqish sabablari va omillarini aniqlash quyidagi savollarga javob berishni taqozo etadi: oilaviy ajralishning iqtisodiy va demografik qonuniyatlari mavjudmi; oilaviy ajralishlarning jamiyat rivojlanishining ijtimoiy-iqtisodiy omillari bilan bog'liqligi bormi; oilalar hayotining qaysi (farzandsiz yoki farzandli) bosqichida oilaviy ajralish sodir bo'ladi; iqtisodiy omillar oilalarning

ajralish darajasiga ta'sir qilishi mumkinmi; kimning tashabbusi bilan ajralish sodir bo'ladi, bozor iqtisodiyoti oilalarning ajralishiga qanday ta'sir qiladi va boshqalar.

Shuning uchun O'zbekistonda oilaviy ajrim muammosi, uning rivojlanish qonuniyatlari bo'yicha chuqur ilmiy tadqiqotlar olib borish va uni mustahkamlash bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish nihoyatda muhim hisoblanadi.

Tahlil va natijalar. Nikohdan ajralishning demografik, huquqiy va psixologik jihatlari bo'yicha qator tadqiqotlar amalga oshirilgan. Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish nikohdan ajralishga ijtimoiy-iqtisodiy omillarning ta'siri etarlicha ilmiy tadqiq etilmaganligini ko'rsatdi. SHundan kelib chiqib mazkur tadqiqotda sanoat, ta'lim, tashqi mehnat migratsiya, urbanizatsiya va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan nikohdan ajralish darajasi o'rtasida bog'liqlik mavjudligi tahlil qilindi. Endi yuqoridagi omillarga batafsil to'xtalib o'tsak.

1. Sanoatning rivojlanish darajasi.

MDH mamlakatlari, shu jumladan mamlakatimiz ilmiy adabiyotlarida sanoatning rivojlanishi bilan nikohdan ajralish darajasi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga doir tadqiqotlar amalga oshirilmagan. SHundan kelib chiqib mazkur tadqiqotda statistik ma'lumotlar asosida hududlar miqyosida ushbu munosabatlar ilmiy tahlil etildi. Sanoatning rivojlanishi iqtisodiyotning mazkur tarmog'ida qancha xodim ish bilan bandligi bilan aniqlanadi. SHundan kelib chiqib sanoatning rivojlanish koeffitsienti sifatida har 1000 kishiga to'g'ri keladigan sanoat va ishlab chiqarish xodimlari soni olindi.

Hududda sanoatning rivojlanishi bilan aholining kasbiy-malakaviy, madaniy va boshqa ko'rsatkichlarida ham o'zgarishlar yuz beradi. Ushbu ko'rsatkichlarning muayyan darajada ortishi oila turiga, turmush o'rtog'iga, ijtimoiy ehtiyojlar doirasining o'zgarishiga, oila daromadi, hayotiy qadriyatlariga ta'sir qiladi. Bularning barchasi er-xotin birgalikda yangi hayotiy qadriyatlarni o'zlashtirishga harakat qilishiga olib keladi, keyin oila rivojlanadi va mustahkamlanadi. Aks holda, agar ayoli uy bekasi, eri esa ishlab chiqarishda band bo'lsa, ularning hayotiy qadriyatlari doirasida qarama-qarshiliklar paydo bo'lib, ba'zida oilalarning ajralishi bilan yakunlanadi. Bu yirik sanoat shaharlarida ajralishning nisbatan yuqori, qishloq joylarda nisbatan pastligining izohlaridan biri hisoblanadi.

Respublika hududlari tarixan iqtisodiy va sanoatning rivojlanishi jihatidan muayyan tafovutlarga ega. Ayniqsa sanoatning rivojlanishi shaharlarda kuzatiladi. Bunga Toshkent, Navoiy, SHirin, Olmaliq, Bekobod, Ohangaron, CHirchiq, Xonobod, Nukus, Farg'ona, Angren, Jizzax, Samarqand, Quvasoy, Guliston, Qo'qon shaharlarini kiritish mumkin.

Olib borilgan tahlillar sanoatning rivojlanishi bilan nikohdan ajralish koeffitsienti o'rtasida bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Jumladan, sanoatning rivojlanish koeffitsienti eng yuqori bo'lgan Toshkent shahrida nikohdan ajralish darajasi ham yuqori.

Shuningdek, Navoiy (83,0%) va Toshkent (59,1%) viloyatlarida sanoat rivojlanish koeffitsientining qiymati yuqori.

Shunday qilib, sanoatning rivojlanishi bilan nikohdan ajralish darajasi o'rtasida yaqin bog'liqlik bor degan xulosaga kelish mumkin.

2. Aholining ta'lim darajasi. Ta'lim darajasi aholi sifatini tavsiflovchi ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Demograf olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ma'lumot darajasi yuqoriroq bo'lgan kishilar yuqoriroq ehtiyojlar darajasiga ega bo'ladi, bolalar tarbiyasiga nisbatan qattiqroq talablar qo'yadi, shuningdek, oilani rejalashtirish usullari haqida ko'proq xabardor bo'ladi va ko'pincha aynan ta'lim muassasasida o'qish tufayli nikohni kechroq muddatga qoldiradi.

Shuningdek, aholining ta'lim darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, ular shunchalik kam farzand ko'rishni xohlaydi hamda ularning oilasida kamroq bolalar tug'iladi. SHu bois, oliy ma'lumotli aholining nikoh, oila munosabatlari, migratsiya, turmush tarzi o'rta ma'lumotlilarning demografik maylidan farq qiladi.

Aytish joizki, aholining ta'lim darajasi to'g'risidagi aniq raqamlar aholini ro'yxatga olish ma'lumotlari asosida shakllanadi. O'zbekistonda eng oxirgi aholini ro'yxatga olish jarayoni 1989 yilda o'tkazilgan. So'nggi yillarda aholini ro'yxatga olish jarayoni o'tkazilmaganligi bois tahlilda O'zbekiston Respublikasi aholisining farovonligi darajasini o'rganish maqsadida statistika organlari tomonidan har chorakda o'tkaziladigan uy

xo'jaliklarida tanlama kuzatuvida olingan ma'lumotlardan foydalanildi.

Ilmiy adabiyotlarda aholining ta'lim va nikohdan ajralish darajasi o'rtasidagi bog'liqlik masalasi kam o'rganilgan. Sotsiolog va demograflarning mavjud tadqiqotlari nikoh

va ajralish jarayonlarida ta'limning roli yuqori ekanligini ta'kidlaydi, ammo bu statistikada aniq isbotlanmagan. Shuning uchun aholining ta'lim darajasi (oliy ma'lumotli aholi ulushi) va nikohdan ajralish koeffitsientini qiyosiy tahlil qilindi (1-jadval).

1-jadval

25 yosh va undan katta aholining ta'lim darajasi

Ko'rsatkichlar	Yillar					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jami						
savodli	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
boshlang'ich va quyi	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
o'rta	37,4	36,0	36,0	30,7	30,3	38,3
o'rta maxsus, kasb-hunar	46,2	47,7	47,6	52,7	53,1	45,2
oliy	16,3	16,2	16,3	16,4	16,5	16,5
Ayollar						
savodli	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
boshlang'ich va quyi	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
o'rta	41,3	39,4	39,3	33,8	34,0	42,6
o'rta maxsus, kasb-hunar	46,6	48,0	47,9	52,8	52,8	44,2
oliy	12,0	12,5	12,7	13,3	13,2	13,1
Erkaklar						
savodli	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
boshlang'ich va quyi	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
o'rta	33,3	32,5	32,6	27,6	26,6	33,8
o'rta maxsus, kasb-hunar	45,8	47,4	47,3	52,7	53,4	46,2
oliy	20,8	20,0	20,0	19,7	20,0	19,9

Manba: jadval O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida tuzilgan.

Shunisi e'tiborliki, ajralgan oliy ma'lumotli aholi tarkibida erkaklar salmog'i yuqoriroq bo'lib, 55-60 foizni tashkil etadi. Oliy ma'lumotli erkaklarning ajralishiga ko'p hollarda rafiqalarining o'rta maxsus va o'rta ma'lumotli bo'lib, ularning dunyoqarashi, turmush tarzi o'zaro mos kelmaganligi sabab bo'lgan. Aholining ta'lim darajasi yuqori bo'lgan hududlarda nikohdan ajralish koeffitsientining qiymati ham yuqori. Bunga Toshkent shahrini misol tariqasida kiritish mumkin. SHaharda oliy ma'lumotli aholi ulushi 41 foizni tashkil etadi, nikohdan ajralish koeffitsienti esa 2,0 promillega teng.

Boshqa viloyatlardan Toshkent shahri va Toshkent viloyatiga doimiy yashash uchun ko'p aholi ko'chib kelmoqda. Bir 2022 yilni o'zida Toshkent shahriga 90,0 ming, Toshkent viloyatiga esa 27,3 ming nafar aholi ko'chib kelgan.

Qishloqdan kelgan aholining shahar xulq-atvor me'yorlariga bosqichma-bosqich moslashishi bilan shahar turmush tarzi, bozor omillari ta'sirida aholining umumiy xulq-atvori ham o'zgaradi, bu esa o'z navbatida nikohdan ajralishlar sonining oshishiga olib keladi. YA'ni, aholining ta'lim darajasining ortishi bilan oilaviy ajrimlar darajasi o'rtasida

to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik saqlanib qolmoqda.

3. Urbanizatsiya. SHahar aholisida nikohdan ajralish ko'rsatkichlari qishloq joylariga qaraganda yuqori. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, nikohdan ajralganlarning 61,0 foizi shahar joylarida, 39 foizi qishloq joylarida qayd etilgan. 2018-2022 yillarda shahar aholisi ulushi muntazam ortib borib, qishloq aholisiga qaraganda ustunlik qiladi. Bugungi kunda respublikamizda urbanizatsiya darajasi 50,9 foizni tashkil etadi. Tahlil qilinayotgan davrda shaharda nikohdan ajralish koeffitsienti

qiymati qishloq joylariga qaraganda 2018 yilda – 0,4, 2022 yilda – 0,6 punktga yuqori bo'lgan.

Shahar joylarida nikohdan ajralish darajasidagi bunday tendensiya oilaviy qadriyat yo'nalishlarining o'zgarishi bilan izohlash mumkin. Ishlab chiqarish, madaniy, ta'lim darajasi va turmush tarzining rivojlanishi bilan hayotiy ehtiyojlar va xatti-harakatlar tarkibida o'zgarishlar ro'y beradi.

Tadqiqotda urbanizatsiya darajasi bilan nikohdan ajralish koeffitsienti o'rtasida bog'liqlik tahlil qilindi (2-jadval).

2-jadval

Urbanizatsiya darajasi va nikohdan ajralish koeffitsienti

Ko'rsatkichlar	Yillar				
	2018	2019	2020	2021	2022
O'zbekiston Respublikasi					
Urbanizatsiya darajasi, %	50,5	50,6	50,6	50,8	50,9
Nikohdan ajralish koeffitsienti, ‰	1,0	0,9	0,8	1,1	1,4
Qoraqalpog'iston Respublikasi					
Urbanizatsiya darajasi, %	49,1	49,0	49,0	49,0	49,0
Nikohdan ajralish koeffitsienti, ‰	0,7	0,7	0,5	0,8	1,1
Andijon viloyati					
Urbanizatsiya darajasi, %	52,3	52,2	52,3	52,2	52,2
Nikohdan ajralish koeffitsienti, ‰	1,4	1,2	1,0	1,2	1,5
Buxoro viloyati					
Urbanizatsiya darajasi, %	37,0	36,9	36,8	36,7	36,8
Nikohdan ajralish koeffitsienti, ‰	0,9	0,9	0,8	1,1	1,3
Jizzax viloyati					
Urbanizatsiya darajasi, %	46,9	46,9	46,8	46,8	46,9
Nikohdan ajralish koeffitsienti, ‰	0,8	0,8	0,8	0,9	1,2
Qashqadaryo viloyati					
Urbanizatsiya darajasi, %	43,1	43,0	43,0	42,8	42,9
Nikohdan ajralish koeffitsienti, ‰	0,5	0,5	0,6	0,9	1,0
Navoiy viloyati					
Urbanizatsiya darajasi, %	48,8	48,9	48,9	48,9	49,0
Nikohdan ajralish koeffitsienti, ‰	1,0	1,0	0,9	1,2	1,4
Namangan viloyati					
Urbanizatsiya darajasi, %	64,6	64,6	64,6	64,8	64,9

Nikohdan ajralish koeffitsienti, ‰	0,9	0,9	0,7	1,1	1,5
Samarqand viloyati					
Urbanizatsiya darajasi, %	37,2	37,1	37,0	36,8	36,7
Nikohdan ajralish koeffitsienti, ‰	1,0	0,9	0,8	1,0	1,2
Surxondaryo viloyati					
Urbanizatsiya darajasi, %	35,4	36,3	36,2	36,2	36,2
Nikohdan ajralish koeffitsienti, ‰	0,7	0,7	0,6	0,8	1,0
Sirdaryo viloyati					
Urbanizatsiya darajasi, %	42,8	42,7	42,6	42,6	43,1
Nikohdan ajralish koeffitsienti, ‰	1,4	1,3	1,3	1,6	2,0
Toshkent viloyati					
Urbanizatsiya darajasi, %	49,2	49,2	49,1	49,7	50,0
Nikohdan ajralish koeffitsienti, ‰	1,3	1,2	1,0	1,4	1,7
Farg'ona viloyati					
Urbanizatsiya darajasi, %	56,5	56,4	56,3	56,2	56,1
Nikohdan ajralish koeffitsienti, ‰	0,8	0,9	0,8	1,1	1,4
Xorazm viloyati					
Urbanizatsiya darajasi, %	33,2	33,2	33,1	33,1	33,1
Nikohdan ajralish koeffitsienti, ‰	0,6	0,6	0,6	0,8	1,1
Toshkent shahri					
Urbanizatsiya darajasi, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Nikohdan ajralish koeffitsienti, ‰	1,7	1,8	1,5	2,0	2,0

Manba: jadval O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida tuzilgan.

Tahlillar urbanizatsiya darajasi yuqori bo'lgan hududlarda nikohdan ajralish koeffitsientining qiymati yuqori ekanligini ko'rsatdi. YA'ni, urbanizatsiya darajasi 100 foizni tashkil qiladigan Toshkent shahrida nikohdan ajralish koeffitsienti eng yuqori (2,0‰).

Sirdaryo viloyatida urbanizatsiya darajasi respublika o'rtacha ko'rsatkichidan past (43,1%). Biroq viloyatda nikohdan ajralish koeffitsienti yuqori (2,0‰). Buning asosiy sababi viloyatdagi YAngier (6,3‰), Guliston (5,8‰) va SHirin (5,2‰) shaharlarida ajralishning yuqori bo'lishi viloyat o'rtacha ko'rsatkichining yuqori bo'lishini ta'minlagan. Xuddi shunday tendensiya Toshkent viloyatida ham kuzatiladi.

Shahar joylarida nikohdan ajralish ko'rsatkichlarining yuqoriligi sababli nikohning mustahkamlik ko'rsatkichi past. Toshkent viloyatining shahar joylarida nikohning mustahkamlik ko'rsatkichi juda past (ro'yxatning birinchi beshtaligini egallagan). Xususan, Quyichirchiq tumanining shahar joylarida har 100 ta tuzilgan nikohning qariyb uchdan ikki qismi (64,5%), YAngiyo'l tumanida – 43,4, Piskent tumanida – 42,7, Ohangaron shahrida – 41,8, Oqqo'rg'on tumanida 40,2 foizi ajrim bilan tugagan.

Shahar aholisining muayyan qismini qishloqdan ko'chib kelganlar tashkil etadi. Erkaklar shahar hayotiga tezroq moslashadi, shahar xulq-atvor me'yorlarini ayollarga qaraganda tezroq qabul qiladi, sababi qishloq

joylaridan ko'chib kelgan ayollarning aksariyati uy bekalari hisoblanadi.

Ayollar ko'proq qishloq turmush tarziga moslashgan bo'lganligi bois vaqt o'tishi bilan erlarining oila hayotidan noroziligiga sabab bo'ladi. O'z bilim saviyasini oshirib, shahar turmush tarzini tezda o'zlashtirgan, ishga joylashgan, shahar hayotiga tez moslashgan ayollarda bunday qarama-qarshilik vaqt o'tishi bilan biroz bartaraf qilinadi.

Qishloqda turmush tarzi, urf-odatlar, oilaning bolalarga bo'lgan ehtiyoji shaharlarga qaraganda an'anaviy hisoblanadi. Bu esa qishloq joylarida nikohdan ajralish darajasining shaharga nisbatan past bo'lishini ta'minlaydi.

4. Mehnat migratsiyasi.

Respublikamizda mustaqillikka erishgunga qadar migratsiya jarayonlarining intensivligi juda past, aholi o'z qishlog'i, shahri va oilasiga mustahkam bog'langan, turmushida an'anaviy munosabatlarning ta'siri kuchli bo'lgan. SHunga mos ravishda, demografik mayl me'yorlari an'anaviy ravishda kuchli bo'lganligi bois nikohdan ajralish jarayoni kam kuzatilgan.

Mehnat migratsiyasi migrantlar oilasining (ota-ona, aka-uka, opa-singillar va boshqalar) turmush sharoitini yaxshilash imkonini beradi. Aytish joizki, migrantlarning ba'zilar o'z vatanlarida qonuniy turmush o'rtog'i bo'lsa-da, mehnat qilayotgan o'zga yurtida ikkinchi marta norasmiy oila qurish holatlari kuzatilmoqda. Buning natijasida o'z vatanidagi qonuniy turmush o'rtog'i bilan nikohdan ajralish holatlari ham yuzaga kelmoqda.

Migrantlarda nikohdan ajralish koeffitsientining o'sishi ularda iqtisodiy vaziyatning yaxshilanishi, yangi hayotiy qadriyatlarning o'zlashtirilishi bilan bog'liq bo'lib, bu ularga hayotdan ko'proq erkinlik va qoniqish bag'ishlaydi.

So'nggi yillarda ishchi kuchini eksport qiluvchi mamlakatlarda **sms-ajralishlar** ham urfga aylanmoqda. Ajralishning bunday turida erkaklar chet elda ishlab yurib, turmush o'rtoqlariga "taloq" so'zini sms-xabar orqali yozib yuboradi. Buning natijasida ayol sud qarorisiz, odatda, himoyasiz qolib, ota-onasining uyiga qaytishga majbur bo'ladi. Bu borada erkaklarni mas'uliyatli bo'lishga chaqirib, ularga ajralishning bunday shakli noqonuniy ekanligini tushuntirish, bunday holat bilan kurashish oila masalalari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar oldida turgan dolzarb vazifalar sirasiga kiradi.

Aholining mehnatga layoqatli qismi, ayniqsa yosh erkaklarda mehnat migratsiyasining yuqori darajasi, ularning boshqa mamlakatlarda uzoq muddat mehnat qilishi ular tomonidan shu hududda yangi oila qurilishiga sabab bo'lmoqda. Mazkur holat oilalar o'rtasidagi nizolar, oilalarning buzilishi, farzandlar etimligi va qarovsizligining keng tarqalgan sababi bo'lib qolmoqda. SHuningdek, migratsiya er-xotin o'rtasida masofaviy munosabatlarni yuzaga keltirib, to'liq bo'lmagan oilalar, beva ayollar sonini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, tashqi mehnat migratsiyasi nafaqat oila muammolari sonini oshiradi, balki jamiyatning ijtimoiy hayotini ham murakkablashtiradi. SHuning uchun davlatning ijtimoiy siyosatini qayta ko'rib chiqish va mehnat migratsiyasi muammolarini hal qilishning samarali mexanizmini ishlab chiqish zarur.

5. **Aholi daromadlari (ish haqi).** Statistik ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi miqdori (ish haqiga ustama, mukofot, rag'batlantirish xususiyatiga ega to'lovlar, kompensatsiya va ishlanmagan vaqt uchun haq kabi to'lovlar kiritilgan, shuningdek, uning tarkibida jismoniy shaxslar daromad

solig'i, ijtimoiy sug'urta va kasaba uyushmasiga to'lovlar ham mavjud) muntazam ortib bormoqda.

O'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi ko'rsatkichini respublika hududlari bo'yicha ko'radigan bo'lsak, o'rtacha oylik ish haqining yuqori miqdori Toshkent shahrida, Navoiy va Toshkent viloyatlarida kuzatiladi, Daromad, ish haqi miqdori ortgan sayin unga bo'lgan ehtiyoj oshib boradi, bu esa oilalarda iqtisodiy keskinlikni yuzaga keltiradi, natijada ajralish bilan yakunlanishi mumkin.

Xulosa va takliflar. Ijtimoiy-iqtisodiy omillarning nikohdan ajralish ko'rsatkichi bilan o'zaro ta'sirini tahlil qilish jarayonida ular o'rtasida ichki, doimiy takrorlanadigan, sabab-oqibat munosabatlari mavjudligi aniqlandi. Fanda sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlarning bunday xususiyati qonun deb ataladi.

1. Tahlillar ijtimoiy-iqtisodiy omillar bilan oilaviy ajralish darajasi o'rtasida yaqin aloqa mavjudligini ko'rsatdi. Sanoat, ta'lim, urbanizatsiya, tashqi mehnat migratsiyasi, oila daromadlari darajasining o'sishi nikohdan ajralishlar darajasini oshiradi. Bizningcha, ijtimoiy-iqtisodiy omillar oilaviy ajralishning prognoz parametrlarini ishlab chiqishda hisobga olinishi kerak.

2. SHahar joylarida nikohdan ajralish ko'rsatkichlari yuqori ekanligini inobatga olib psixologik maslahat markazlarini tashkil qilish.

3. Migratsiya jarayonlarida oila butunligini saqlashga erishish. Buning uchun chet elga ishlash uchun ketgan va qaytib kelgan yoshlar bilan individual suhbatlar tashkil etish va bola huquqlarini ta'minlash majburiyatlarini tushuntirish;

4. Oilaviy nizolarga duch kelganida uning echimini topish uchun bepul malakali xizmatlarni (psixolog, huquqshunos va diniy ilmga ega bo'lgan mutahassislar mavjud

onlayn konsultatsiya va 24 soat xizmat ko'rsatadigan "Qo'ng'iroq" (*Call centre*) tashkil etish.

5. Nikohdan ajralishlarning profilaktikasi uchun maqsadga yo'naltirilgan kompleks tadbirlarni (psixologik ta'lim, yoshlarning nikoh-oila ustanovkalaridagi muammoli nuqtalar asosida nikoh oldi maslahatlar berish, yosh oilalarni psixologik kuzatib borish) tizimli tarzda o'tkazish. Bu profilaktik ishlar o'spirinlar, yoshlar va ularning ota-onalariga, shuningdek, yolg'iz, turmush qurmoqchi bo'lgan va turmush qurgan yoshlar uchun mo'ljallangan bo'lib, tizimli ravishda amalga oshirilsa, oilalardagi ajralishlarning kamayishiga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduramanov Hamid Khudaybergenovich. "Demographic Development Tendencies of the Family in Uzbekistan". *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*. Vol 3 (1), 2018, pp.617-620. <https://doi.org/10.31142/ijtsrd19013>
2. Abduramanov K. K. Ways Of Improving Social Support Of The Aged Population In The Conditions Of Senility Tendency Deepening // *European Journal of Business and Economics*. – 2010. – T. 1. DOI: <https://doi.org/10.12955/ejbe.v1i0.80>
3. Abduramanov X.X. yashil ish o'rinlarini tashkil etish yo'nalishlari. «Mintaka aholisining bandligini ta'minlash va farovonligini yaxshilash: hozirgi ahvoli, muammolari va taraqqiet strategiyasi». Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

- materiallari. Nukus, 2018. – 264-265 b. Available from: <https://www.researchgate.net>
4. Abduramanov X.X. demografik jarayonlar xavfsizligi konsepsiyasi. “Iqtisodiyotni modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash jarayonida ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishning metodologik asoslari”. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Toshkent, 2018. – 248-250. Available from: <https://www.researchgate.net>
5. Abduramanov X.X. qishloq joylarida norasmiy ish bilan bandlikni tartibga solish. O‘zbekiston Respublikasi harakatlar strategiyasi: makroiqtisodiy barqarorlik, investitsion faollik va innovatsion rivojlanish istiqbollari. Ilmii ma’ruza va maqolalar to‘plami. – Toshkent, 2019. – 48-55. Available from: <https://www.researchgate.net>
6. Abduramanov X.X. [o‘zbekistonda tashkillashtirilgan migratsiya jarayonlarining tahlili](#). O‘zbekiston respublikasini rivojlantirish strategiyasining yangibosqichida inson omili va manfaatlari: xalqaro amaliyot va O‘zbekiston tajribasi. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami – Toshkent, 2019. – 157-159. Available from: <https://www.researchgate.net>
7. Abduramanov X.X. klassifikatsiya ugroz ekonomicheskoy bezopasnosti svyazannyx s demograficheskimi problemami. Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century». Ottawa. 2020. - R.21-26. Available from: <https://www.researchgate.net>
8. Abduramanov X.X. demografik jarayonlarni davlat tomonidan tartibga solish mexanizmini shakllantirish. «Innovatsion va raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish muammolari» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. – Samarqand, 2020. – 8-11-b. Available from: <https://www.researchgate.net>
9. Abduramanov X.X. demografik xavfsizlikni ta‘minlashning tashkiliy mexanizmlari. “Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ilmiy maqolalar va materiallari to‘plami. – Andijon, 2019. – 21-25 b. Available from: <https://www.researchgate.net>
10. Abduramanov X.X. demografiya sohasida milliy manfaatlarni himoya qilishning ustuvor yo‘nalishlari. “Tizimli tadqiqotlar” ilmiy-tahliliy jurnal. №1. – Toshkent, 2020. – 101-111 b. Available from: <https://www.researchgate.net>
11. Abduramanov X.X. Sotsialnaya zashchita prestarelyx: na primere Respubliki Uzbekistan. Problemy sovremennoy ekonomiki. №2 (58), 2016. Available from: <http://m-economy.ru./art.php?nArtId=5802>
12. Abduramanov X.X. Iqtisodiy xavfsizlikka ta‘sir ko‘rsatuvchi demografik tahdidlarning bartaraf etish yo‘llari. Ta‘lim tizimida ijtimoiy gumanitar fanlar. №4. Toshkent,

2020. 135-139 b. Available from: <https://www.researchgate.net>
13. Abduramanov X.X. milliy harakatlar strategiyasida aholining ish bilan bandligini oshirish masalalari. Qoraqalpog'iston Respublikasi iqtisodiy rayonlarining ishlab chiqarish strukturasi optimallashtirish. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Nukus, 2017. – 227-229 b. Available from: <https://www.researchgate.net>
14. Abduramanov X.X. demografiya sohasida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning strategik yo'nalishlari. Moliya va bank ishi elektron ilmiy jurnali. №5. - Toshkent, 1-10 b. Available from: <https://www.researchgate.net>
15. Abduramanov X.X. o'zbekistondagi demografik vaziyat: muammolar va chaqiriqlar. O'zbekistonda oilani ijtimoiy-demografik rivojlantirishning asosiy omillari" respublika ilmiy-amaliy anjumani. - Toshkent, 2020. - 101-105. Available from: <https://www.researchgate.net>
16. Abduramanov X.X. [demografik salohiyatning shakllanish omillari va uni baholash](#). "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" jurnali. №1. Toshkent, 2015. 1-8 b. Available from: www.iqtisodiyot.uz
17. Abduramanov X.X. aholi keksayish darajasining shakllanish mexanizmlari va ko'rsatkichlari. №1. Toshkent, 2012. 1-12 b. Available from: www.iqtisodiyot.uz
18. Abduramanov X.X. O'zbekiston Respublikasida shakllangan zamonaviy demografik vaziyat va iqtisodiy xavfsizlikka taxdidlar. Xorazm Mamun akademiyasi axborotnomasi. № 12.2020. 74-82 b. Available from: <http://www.mamun.uz/>
19. Abduramanov X.X. Demografik siyosatni amalga oshirish samaradorligini baholash. O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish strategiyasining yangi bosqichida inson omili va manfaatlari: xalqaro amaliyot va O'zbekiston tajribasi" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. Toshkent, 2019.124-128. Available from: <https://www.researchgate.net>
20. Abduramanov X.X. Malakali mutaxassislar migratsiyasining iqtisodiy xavfsizlikka ta'siri. "O'zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar" mavzusidagi respublika ilmiy masofaviy onlayn konferensiya materiallari. Toshkent, 2020. 188-93 b. Available from: <https://www.researchgate.net>
21. Abduramanov X.X. O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy xavfsizlikka demografik tahdidlarning prognoz parametrlari. O'zbekistonda oila masalalarini ilmiy-amaliy tadqiq etish: muammo va echimlar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2020. 22-26 b. Available from: <https://www.researchgate.net>
22. Abduramanov H.H. (2022). Changes of reproductive behavior of women of fertile age in uzbekistan and

- factors of modern fertility increase. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences. №12 (132). P.3-7. DOI:10.18551/rjoas.2022-12.01
23. Abduramanov X.X., Sodiqova Sh.M., Abdusamatov X.U. Erta turmush – barchaga tashvish. Yoshlar uchun qoʻllanma: uslubiy qoʻllanma. - Toshkent: “Mahalla va oila nashriyoti”, 2022. – 32 b.
24. Abduramanov X. Oʻzbekiston respublikasida demografik rivojlanishning koʻp omilli tahlili va istiqbol koʻrsatkichlari //Iqtisodiyot va taʼlim. –2020. – T. 1. – №. 2. – S. 137-142.
25. Abduramanov, X. (2020). Многофакторный анализ и перспективы демографического развития в Республике Узбекистан. Экономика I Obrazovanie, 1(2), 137–142.
26. Abdurahmanova, G. Q., & Abduramanov, X. X. (2018). Ijtimoiy soxalar va inson taraqqiyoti. T.: Fan va texnologiya T, 312.
27. Abduramanov H. H., Honturayev B. B. Ways to eliminate problems with early marriage and premature birth.
28. Abduramanov K. K., Ibragimov L. Z. Regional characteristics of demographic development in the republic of uzbekistan //SEA: Practical Application of Science. – 2015. – T. 3. – №. 1.
29. Abduramanov K., Dekhkanov S. Experience of foreign countries in the prevention of early marriage and early childbirth //InterConf. – 2021.
30. Khamid A. Oʻzbekiston respublikasida yangi demografik vaziyatning shakllanish xususiyatlari //Arxiv nauchnyx issledovaniy. – 2019.
31. Ibragimov, L., & Muminjonova, S. (2023). Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida yer va suv resurslarining ahamiyati. Eurasian Journal of Academic Research, 3(1 Part 2), 164–169.
32. DOI: <https://doi.org/10.35281/zenodo.7539710>
33. Ibragimov L. Z., Shodiyorov S. X. O. G. L., Sultonmurodova R. G. Q. Aholining ish bilan bandligini taʼminlashda xorijiy davlatlar tajribasi //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 12. – S. 73-78. DOI:10.24412/2181-2454-2022-12-73-78
34. Ibragimov L., Shodiyorov S., Muminjonova S. *The studying of theoretical issues of employment of population*. Mejdunarodnoy nauchno – prakticheskoy konferensiya. Aktobe, 2022. p.32-38. Available from: <https://www.researchgate.net/>
35. Xolmoʻminov, SH., & Abduramanov, X. X. (2020). Qishloq aholisining tashqi va ichki mehnat migratsiyalarini samarali tashkil etish. Arxiv nauchnyx issledovaniy, 1(29).
36. Xolmoʻminov, SH., Xomitov, K., Arabov, N., Abduramanov, X., & Saidov, N. (2020). Qishloq aholisini ish bilan taʼminlashning strategik yoʻnalishlari. Arxiv nauchnyx issledovaniy.

37. Abduramanov, K. K. (2016). Evaluation of the influence demographic factors on aging population in the Republic of Uzbekistan. *Lucrările Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir"*, 42, 93-98.
38. Abduramanov, X. X. (2016). *Sotsialnaya zashchita prestarelykh: na primere Respubliki Uzbekistan. Problemy sovremennoy ekonomiki*, (2 (58)), 193-196.
39. Abduramonov, X. (2012). Aholi keksayish darajasining shakllanish mexanizmlari va ko'rsatkichlari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, (2), 299-310.
40. Abduramonov X. O'zbekiston respublikasida yangi demografik vaziyatning shakllanish xususiyatlari // *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*. – 2013. – №. 3. – S. 22-31.
41. Khudaybergenovich, A. H. (2018). Demographic Development Tendencies of the Family in Uzbekistan. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 3(1), 617-620.
42. Abdurahmonov QX, Abduramanov XX. *Demografiya. O'quv qo'llanma–T.: Noshir 200* (2011).
43. Abduramanov, X. X., & Bakieva, I. A. (2018). Peculiarities of Employment of Population in Ferghana Region. *Economics and Innovative Technologies*, 2018(3), 8.
44. Abduramanov X. O'zbekiston respublikasida demografik rivojlanishning ko'p omilli tahlili va istiqbol ko'rsatkichlari // *Ekonomika I Obrazovanie*. – 2020. – T. 1. – №. 2. – S. 137-142.